

SUTLI QUSHQO‘NMAS (SILYBUM MARIANUM) O‘SIMLIGINING ODAM ORGANIZMIGA FOYDALARI

¹O‘rolov Elbek Ilhom o‘g‘li, ²Jo‘raqulov Muzaffar Ismoil o‘g‘li
^{1,2}DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212575>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Sutli qushqo‘nmas (*Silybum marianum*) o‘simligining odam organizmiga ta’siri va uning sog‘liq uchun foydalari ko‘rib chiqiladi. Qushqo‘nmas asosan tropik va subtropik mintaqalarda o‘sadigan o‘simlik bo‘lib, o‘ziga xos tarkibini va dori sifatida inson organlariga tasirini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: sutli qushqo‘nmas, ruderal, silimarin, flavonoid, antioksidant, parkinsonizm hastaligi, qandli diabet, choy mahsulotlari.

Abstract. This thesis examines the effects of the milk thistle (*Silybum marianum*) plant on the human body and its health benefits. Asparagus is a plant that grows mainly in tropical and subtropical regions.

Keywords: milk thistle, ruderal, silymarin, flavonoid, antioxidant, parkinsonism, diabetes, tea products.

Аннотация. В данной диссертационной работе рассматривается влияние растения расторопши пятнистой (*Silybum marianum*) на организм человека и его польза для здоровья. Спаржа — растение, произрастающее в основном в тропических и субтропических регионах.

Ключевые слова: расторопша, рудерал, силимарин, флавоноид, антиоксидант, паркинсонизм, сахарный диабет, чайная продукция.

Kirish

Sutli qushqo‘nmas (*Silybum marianum*) o‘simligi ko‘pincha ruderal o‘simliklar qatoriga kiradi. Ruderal o‘simliklari deb kuchli antropogen ta’sir doirasida aholi yashash punktlari va ularning atrofi, avtomobil va temir yo‘llar yoqalari, partob yerlar, tashlandiq yerlarining atroflarida o‘sadigan o‘simliklarga aytiladi.

Qushqo‘nmas Asteraceae oilasiga kiruvchi bir yoki ikki yillik o‘simlik. Balandligi 30-60 sm ga yetadi. Poyasi baquvvat, tik turuvchi, kam shoxlangan, chiziq-chizikli, silliq yoki ikkinchi yili hosil bo‘ladigan biroz o‘rgimchaksimon tuklangan.

Quyidagi sistematikaga ega:

Sistematikasi:	O‘zbekcha sistematik o‘rni:	Lotincha sistematik o‘rni:
Bo‘lim:	Magnoliyatoifa	Magnoliophyta
Sinif:	Magnoliyasimonlar	Magnoliopsida
Sinifcha:	Qoqio‘tkabilar	Asteridae
Qabila:	Qoqio‘tnamolar	Asterales
Oila:	Qoqio‘tdoshlar	Asteraceae
Turkum:	Qushqo‘nmas	Silybum
Tur:	Sutli qushqo‘nmas	Silybum marianum.

To‘pbargining ildizbo‘g‘zi barglari yirik (uzunligi 80 sm gacha va eni 30 sm gacha) cho‘znichoq-ovalsimon, kuchli burishgan; poya barglari ketma-ket joylashgan, terisimon, oq ko‘ndalang chiziqli yaltiroq, chetlari va ostki tomondan tomirlari bo‘ylab sarg‘ish tikanlari bor. Gullari yorqin pushti-binafsha rang yoki qizil rang bo‘lib, yirik yakka sharsimon savatchalarda to‘plangan. O‘rama barglari tikanli. Savatchadagi barcha gullari naysimon shaklda, ikki jinsli. Mevasi oq dog‘li, popukli pistacha, usti burishgan, uzunligi 5 mm. May-avgust oylarida gullaydi. Mevalari sentyabr-oktyabr oylarida pishadi.

1-rasm: Sutli qushqo‘nmas (*Silybum marianum*).

Sut qushqo‘nmasi asrlar davomida an‘anaviy tibbiyotda ishlatilgan bo‘lsa-da uning dorivor ta‘siri borligi haqida klinik dalillar yo‘q va tadqiqot sifati past. Silymarin sut qushqo‘nmas urug‘idan olinadi va standartlashtirilgan ekstrakt sifatida mavjud. 2019-yilda Buyuk Britaniyaning Saraton tadqiqoti shunday dedi: "Sut qushqo‘nmasi saraton kasalliklarini davolash yoki oldini olishda biron bir rol o‘ynashiga amin bo‘lishdan oldin ishonchli klinik sinovlar bilan ko‘proq tadqiqotlarga muhtojmiz." deb aytishgan. (1).

Tibbiyotda va xalq tabobatida ishlatiladi. Xususan yetilgan doncha mevalaridan tibbiyotda spirt va suvli ekstrakti olinadi. Sut qushqo‘nmasni dorivorlik xususiyatlari o‘zida namoyon qiluvchi organlari ichida urug‘lari beqiyos ahamiyatga molikdir. Urug‘laridan sovuq presslash jarayonini orqali olingan moylari va o‘ziga xos kukunlari ko‘plab kasalliklarga qarshi ishlatiladi. Uning urug‘lari yuqorida aytganimizdek silimarin, flavonoidini mavjudligi tufayli antioksidant va yallig‘lanishga qarshi ishlatiladi. Shu xossasiga ko‘ra, sut qushqo‘nmas o‘simligi nazariy jihatdan surunkali yallig‘lanishlar, jigarning toksik shikastlanishi, surunkali gepatit, sirroz, yurak qon tomir kasalliklari, o‘t qopi kasalliklari o‘t qopidagi tosh shu bilan birga saraton kasalliklarga qarshi ishlatiladi. Sut qushqo‘nmasni surunkali gepatit va sirrozda qo‘shimcha ravishda terapiya sifatida, nur va kimyoterapiya kurslaridan keyin tavsiya qilinadi. Chunki sut

qushqoʻnmas antioksidant xossalari tufayli jigarni zararli toksinlardan tozalab jigarning yalligʻlangan hujayralarni kamaytiradi, va jigarni sogʻlom hujayralar sonini koʻpaytirishga xizmat qiladi. Saraton kasaligini davolashda ham sut qushqoʻnmas oʻsimligidan davolash samaradorligini oshirishda foydalaniladi. Miya bilan bogʻliq boʻlgan turli xil asab kasalliklari davolashda va Parkinsonizm hastaliklarida ham davo choralari sifatida qabul qilinadi. Yoshga bogʻliq xotira pasayishini sekinlashtirish holati ham mavjud biroq, bu holat laboratoriya sut emizuvchilar hayvonlarida amalga oshirilgan va tasdiqlangan boʻlsada, insonlar ustida hali tekshiruv oʻtkazilmagan. Sut qushqoʻnmas oʻsimligidan yana insonlar orasida koʻp uchrovchi qandli diabet kasaliga qarshi foydalanilishi mumkin. Oʻsimlik birikmalari qandli diabet kasaliga qarshi kurashib, toʻqimalarni insulin gormoniga sezgirligini yaxshilab, qonda, glyukoza miqdorini kamaytirish va hujayralarda gulkozani gilikogenga aylantirishni taʼminlaydi. Husnbuzarlarni davolashda va immunitetni oshirishda ham foydalanadi. Sut qushqoʻnmas oʻt suyuqlikni ishlab chiqarishni kuchaytirish qobiliyati orqali organizmdagi yogʻ miqdorini emulsiya keltirish holatini yaxshilab xolisterin darajasini pasaytiradi. Bu xossasi orqali yurak qon-tomir kasalliklari, poliartrit, varikoz tomir kasalliklarini oldini oladi. Bundan tashqari, ona suti ishlab chiqarishni yaxshilab, ushbu jarayonni kuchaytiradi. Oʻsimlikni bu xususiyatini amalga oshirishda uning choylaridan xalq tabobatida foydalanish mumkin. Yaʼni ushbu oʻsimlikning choy mahsulotlari ona suti ishlab chiqaradigan garmon prolaktinni faoliyatini kuchaytirish qobiliyati mavjud.(2).

Sutli qushqoʻnmas (*Silybum marianum*) koʻplab foydali kimyoviy moddalar bilan boyitilgan asosan jigar sogʻligini qoʻllab-quvvatlashda va toksinlardan tozalashda ishlatiladi ularning ichida eng muhimlari:

1. **Silymarin:** Bu asosiy faol birikma boʻlib, oʻsimlikning faol antioksidant, hepatoprotektor va yalligʻlanishga qarshi xususiyatlarga ega va bu birikma sutli qushqoʻnmasning asosiy faol komponentidir. U jigar hujayralarini regeneratsiya qilish, yalligʻlanishni kamaytirish va toksinlardan himoya qilishda muhim ahamiyatga ega.
2. **Flavonoidlar:** Oʻsimlikda turli flavonoidlar mavjud boʻlib, ular antioksidant taʼsir koʻrsatadi va organizmni erkin radikallardan himoya qiladi. Bu moddalar antioksidant xususiyatlarga ega boʻlib, erkin radikallarning zararli taʼsirini kamaytiradi va jigar hujayralarini himoya qiladi.
3. **Fenol kislotalari:** Bu birikmalar yalligʻlanishga qarshi va antioksidant taʼsir koʻrsatadi. Yalligʻlanishga qarshi va antioksidant taʼsir koʻrsatadi, bu esa jigar sogʻligʻini yaxshilashga yordam beradi.
4. **Taninlar:** Yalligʻlanishga qarshi va antiseptik xususiyatlarga ega. Ular yalligʻlanishni kamaytirishga va jigarni himoya qilishga yordam beradi.
5. **Oʻsimlik yogʻi:** U organizm uchun foydali yogʻ kislotalarini oʻz ichiga oladi. Bu yogʻlar jigarni oziqlantiradi va uning faoliyatini qoʻllab-quvvatlaydi.

Aniqroq aytganda sut qushqoʻnmasining urugʻidan olingan lipofil ekstrakt boʻlib, uchta flavonolignan, silibin, silydianin va silixristin izomerlaridan iborat. Silymarin birinchi marta Vagner va boshqalar tomonidan ajratilgan (1968). Silibin eng katta biologik faollikka ega boʻlgan komponent boʻlib, 50-70% silymarinni oʻz ichiga oladi. Sut qushqoʻnmas kimyoviy tarkibini asosan flavonoidlar tashkil etadi. Flavonoidlardan silibinin, silikristin, isosilybin, silidianin va silimarin uchraydi. (3).

Bundan tashqari tashqari alkaloidlar, saponinlar, yogʻ kislota oqsil A, E, F, K vitaminlar va B guruhiga mansub darmon dorilar, gistamin, smolalar mavjud. Shu bilan birga makro va mikro elementlar mavjud boʻlib 1 gr moddada 1.16 mg ruh (sink), 16.58 mg kaltsiy, 9.3 mg kaliy, 4.2

mg magniy, 0.08 mg temir moddalari bor. Sut qushqo‘nmasining urug‘larida oz miqdorda flavonoidlar (taksifolin) va taxminan 20-35% yog 'kislotalari va boshqa polifenolik birikmalar mavjud (Ramasamy va Agarval, 2008). (4).

Xulosa qilib aytganimizda, bizning asosiy maqsadimiz sut qushqo‘nmas dorivor o‘simlikni shifobaxsh xususiyatlari ko‘rsatib berish, sut qushqo‘nmas o‘simligini qanchalik inson salomatligiga ijobiy tasir etyishini ko‘rib chiqish va uning tarkibidagi juda foudali va inson organizimiga juda yaxshi tasirini ko‘rishiz mumkin. Sutli qushqo‘nmas o‘simligidan tayyorlangan maxsulotlar bularga Silymarin ekstrakti, Sutli qushqo‘nmas choyi, Sutli qushqo‘nmas yog‘i bu ko‘rinishdagi maxsulotlari juda yaxshi tasirlarga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Askarov K.A., Turdaliev A.T. Geochemistry of trace elements in the soils of Central Fergana // Modern scientific research and development. 2018. - No 5. - p. 42-45.
2. Ataboyeva X.N., Xudayqulov J.B., O‘simlikshunoslik. Toshkent 2018.
3. Abenavoli L, Izzo AA, Millic N va boshqalar. Sut qushqo‘nmasi (Silybum marianum): uning kimyosi, jigar kasalliklarida farmakologik va ozuqaviy foydalanish haqida qisqacha ma'lumot. Fitoterapiya bo‘yicha tadqiqotlar. 2018;32(11):2202-2213.
4. Cancer Letters Volume 269, Issue 2, 8 October 2008, Pages 352-362